

Мардон Хасанов,

Урганч давлат университети ўқитувчиси

khmardoni@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914072>

ХОРАЗМДА ДАСТУРХОН МАДАНИЯТИ

Аннотация. Ўрта аср таомлари тарихини ўрганишга қизиқиш биринчи бўлиб Европада XVIII асрда пайдо бўлган бўлиб, тарихнинг бу йўналишини ўрганиш Ўзбекистон тарихининг ҳам ҳозирги кундаги зарур масалаларидан бири ҳисобланади. Сўнгги йилларда тарихий манбаларни кўпроқ ўрганиш, шунингдек, археология, этнология ва социология каби фанларнинг ютуқлари бутун дунёда ушбу тадқиқот соҳасининг ривожланишини таъминлади.

Ўрта Осиё халқлари тарихида таомлар ва уларнинг аҳоли маданиятида тутган ўрни, шунингдек озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш ва ҳаётнинг моддий шароитларини ўрганиш ўтмишда таомланиш маданияти ҳақидаги тасаввуримиз ва билимимизни ривожлантиришда муҳир ўрин тутди. Ушбу мақола XVIII-XIX асрларда Хоразм маданиятида таомларнинг тутган ўрнини ҳамда моддий ҳаётнинг ўзгариши озиқ-овқатларга қандай таъсир қилганини ёзма манбалар ёрдамида ўрганади.

Калит сўзлар. Хоразм, таомлар тарихи, дастурхон, палов, гурвак, курук мевалар, ўрис қанд

“Бутун дунё бўйлаб қилган саёҳатимда мен хоразмликлардан кўра хушхулқ, олийжаноб, ажнабийларга нисбатан меҳмондўст одамларни учратмаган эдим”, деб хабар беради Ибн Баттута [Иброҳимов: 58]. XIV аср араб сайёҳининг бу хабари бизни ўрта асрлар Хоразмига саёҳат қилишга ундайди.

Жайхун ирмоғининг ҳар иккала соҳили бўйлаб унинг қуйи қисмида жойлашган кўҳна Хоразм воҳасида Амунинг лойқа сувлари ўзига хос маданиятни яратди. Хоразмийлар Жайхун суви билан тўйинган унумли тупроқларда буғдой, арпа, шоли, пахта ва кунжут каби зироатчилик маҳсулотлари билан биргаликда олма, анор, нок, узум, жийда, тут, шафтоли, тарвуз, ковун, бодринг, сабзи, шолғом, турп, карам, пиёз каби мева ва сабзавотларни етиштирганлар, қорамоллардан туя, сигир, от, қўй ва эчкиларни боққанлар [из Орска в Хиву:74]. Албатта, бу чорва ва деҳқончилик

маҳсулотлари аҳолининг озиқ-овқат маданиятига ҳал қилувчи таъсирини кўрсатди.

1335 йилда Сарой Беркедан Хоразмга саёҳат қилган Ибн Баттутани ўлканинг табиий бойликлари, савдо-сотик миқёслари ва аҳолининг ниҳоятда меҳмондўстлиги ҳайратга солади. Ўрта асрлардаги Хоразмнинг тавсифлари кўпинча X аср араб географик асарларида учрайди. Хоразм ҳақида кўп батафсил маълумотлар берган ал-Муқаддасий уни “жуда кўп шаҳарларга эга бўлган, ёппасига обод, кенг ва мухташам бир ўлка... Сон саноксиз уй-жой, туташ боғлар, кенг ва мухташам экинзорлар, узум шарбати сиқадиган қурилмалар бор, мева мўл, тижорат аҳлига мол-ҳол бемалол”, деб таърифлайди [Иброҳимов: 19].

Ибн Баттутанинг замондоши ал-Умарий эса “Китоб масалик ал-абсар ва мамолик ал-амсар” асарида хоразмликларнинг меҳмоннавозлигини мақтаб, меҳмонхона ва карвонсаройларнинг кўплигини ёзади: “Бу юртга бир мусофир келиб қолса, ўртада талаш бўлиб, уни яхшироқ меҳмон қилишга мусобақа бошланади, ўзгалар пулни тўлашга уринса, булар сарфлашга зўр берадилар” [Иброҳимов: 21].

Дастлаб “дастурхонига жуда кўп таомлар тортилган” Гурганж шаҳри қозиси уйида меҳмон бўлган Ибн Баттута, сўнгра Хоразм амири Қутлуғ Темур уйидаги меҳмондорчиликни таърифлашга тушади: “... кейин таомлар олиб келишди: қовурилган товук, турна ва каптар жўжалари, ёғлиқ сомсалар, ширин кулчалар ва турфа ширинликлар қўйилган патнислар келтиришди. Яна бошқа патнисларни ҳам олиб келишди. Уларда мевалар – анор доналари, узум ва ажойиб қовунлар бор эди. Тозаланган анор доналари ичига тилла қошиқчалар солинган олтин ва қумуш идишларда, бир қисми эса ироқий шиша идишларда тортилди [Иброҳимов: 59-60].

Хоразмликларнинг X-XIV асрлардаги бундай меҳмоннавозлиги кейинги асрларга бориб бирмунча ўзгаради: меҳмонга бўлган муносабат сақланган ҳолда меҳмондорчиликнинг ташқи кўриниши анча камтарлашади.

Методлар. Хоразмда дастурхон маданияти, таомлар тарихи мавзуси бўйича манбаларнинг турфа хиллиги турли умумфан ва торфанли тадқиқот (тарихий-қиёсий ва тарихий-баён) методларидан фойдаланишни белгилаб берди.

Натижалар. XVIII-XIX асрларда Хоразмга келган венгер, рус ва эрон элчи ва сайёҳларининг асарлари асосида воҳа маданиятида таомлар ва уларнинг таҳлили қуйидагича кўриниш олди.

Донли таомлар

Ўрта асрларда дон маҳсулотлари аҳоли озиқ-овқатида муҳим ўрин тутган. Кўпинча бошоқли экинлардан буғдой, гуруч, жўхори ва тарикдан бўлган егуликлар тановул қилишган. Озроқ миқдорда эса арпа, нўхат, ловия, ясиқ истеъмол қилишган [Бланкеннагель: 14-15]. Ёрмали таомлар кундалик турмуши оғир меҳнатдан иборат бўлган қишлоқ аҳли учун қувват бўлган, уларнинг куч-ғайрати учун зарур озиқавий моддаларни берган.

Хоразмга 1819 йилда келган рус элчиси Николай Муравьевнинг билдиришича, хоразмликлар кунига икки маҳал овқатланишган: кун чикқандан сўнг ва кун ботишидан олдин [Муравьев: 128]. Кечки овқат – энг тўкин-сочин ва энг узун овқатланиш бўлган [Вамбери: 64]. Уларнинг сеvimли таоми палов [Муравьев: 126; Abbot: 68; Вамбери: 61] ёки кам ҳолларда гуруч бўтқаси ёки қайнатмаси бўлган [Муравьев: 126; Гафур: 39].

Аҳоли дастурхонида бошқа ўзбекларда бўлгани каби нон асосий ўринда турган. Меҳмонга нон тутқазिश ва унинг тузидан тоттириш одатий ҳол бўлган. Буни ўлкага ташриф буюрган барча сайёҳлар бирдек тавсифлаган. “Ўрта Осиёда шундай одат борки, ҳар қандай, ҳатто оддий ҳолатда ҳам хонадонга ташриф буюрган одамга дастурхон ёзиш одати бор ва меҳмон озроқ бўлса-да дастурхондан олиши керак. “Бошқа ея олмайман” дейиш ўрта осиеликлар учун одобсизлик белгисидир”, дейди венгер сайёҳи [Вамбери: 61].

“Сўнг дастурхон олиб келиб ёздилар, унга бир неча нон, бир калла ўрис канд келтириб қўйдилар. Уларинг қоидасича ноннинг бир четини ушатиб, тузидан татиган бўлдим... Аввалига нон қўйишди, кетидан бир товоқда гуруч қайнатмаси, бир товоқда кунжут ёғига пиширилган таом тортдилар. Овқат ейилиб, дастурхон йиғиштирилди”, [Гафур: 25, 39] дея қизиқ ва ажиб маълумотларни қолдиради Вамберидан сал олдинроқ Хивага келган (1842) эронлик элчи Муҳаммад Алихон Гафур.

Ўрта асрларда энг яхши дон ҳисобланган буғдой, биринчи навбатда, зодагонлар учун мўлжалланган, арпа, жўхори ва тарик эса куйи табақалар учун асосий озиқ-овқат маҳсулоти эди.

Мевалар

Мевалар мавсумий бўлганлиги ва сақлаш қийинлиги туфайли ўрта асрларда Фарбу Шарқда бирдек фаровонлик белгиси ҳисобланган. Олма ва нок оммабоп мева бўлган; айрим мева турлари қуритилган ҳолда истеъмол

килинган. Узум (кишмиш) ва ўрик каби меваларнинг қуритилгани кўпинча ширинлик сифатида ишлатилган.

Хоразмликлар меваларни, хусусан, “узум, олма ва дунёдаги энг ширин қовунларни десертга тановул қилишган” [Abbot: 68]. Бозорларда ғарқ пишган ва қуруқ мевалар сотилишини ёза туриб, бу ерга 1873 йилда рус кўшини билан бирга келган америкалик журналист Мак-Гахан “хива мевалари жуда ширин ва мўл-кўл, қуруқ холида улар хонликдан Россияга чиқадиган молларнинг асосий қисмини ташкил қилишини” ҳамда “қовунлар ниҳоят даражада ширин ва жуда кўп миқдорда етиштирилишини” ёзади [Мак-Гахан: 229].

Ҳақиқатда, Хоразм қовунлари азал-азалдан тилни ёрар мазаси билан сайёҳларни лол қолдирган. “Пўчоғи яшил тусда, гўшти юмшоқ, жуда ширин айни замонда қувракдир (гурвак – Х.М.). Шарқда ҳам, Ғарбда ҳам Хоразм қовунига тенг келадигани дунёда йўқ. Бухоро қовуни бундан мустасно. Шуниси қизиқки, офтобда қуритиб, саватга солиб Хоразмдан Ҳиндистонга ва Хитойнинг узоқ шаҳарларига олиб бориб сотишади. Барча қуритилган мевалар ичида қовун қоқиға тенг келадигани йўқ” [Иброҳимов: 62].

Қовун билан биргаликда узум ҳам кўплаб миқдорда қуритилган ва бутун киш бўйи яхши ҳолатда сақланган. Инглиз элчиси Жеймс Аббот “хоразм қовунлари узун, жуда катта, тўқ яшил рангдалигини, бундай қовуннинг мазасидан умрида татиб кўрмаганини” ёзади [Abbot: 73]. Бундан ташқари, воҳаликларнинг боғларида шафтоли, ўрик, олхўри, нок, тут каби мевалар етиштирилган [Бланкеннагель: 15].

Сабзавотлар

Ўрта асрларда сабзавотлар кундалик рационнинг муҳим қисми бўлган. Карам, сабзи, пиёз, шолғом, бодринг ва турп [из Орска в Хиву: 74] ҳаммабоп ва арзонлиги туфайли кўпчиликнинг кечки овқат дастурхонидан ўз ўрнини топган.

Сабзавотлар гарнир (таомга қўшимча) сифатида шўрваларга қўшилиши мумкин бўлган. Иқлимга боғлиқ бўлган мавсумийлик йил давомида ранг-барангликни таъминлаган: ўрим-йиғим мавсумида дастурхон мазали янги маҳсулотлар билан безатилган. Соғлиққа фойдаси нуқтаи назаридан, пиёз, турп ва шолғом каби баъзи сабзавотлар шифобахш хусусиятлари туфайли халқнинг эътирофида бўлган.

Гўшт

Гўшт бой ва камбағал оилалар томонидан истеъмол қилинадиган ўрта асрлардаги таомланишнинг асосий қисми эди. Гўшт истеъмоли ижтимоий мавқеини акс эттирган. Масалан, от гўшти кўпроқ хон ва амалдорларнинг дастурхонида бўлган. Хоразмда аҳолининг бошқа синф вакиллари эса асосан мол гўштини истеъмол қилишган.

Ўрта асрларда гўштни ҳар хил турлари истеъмол қилинган. Вазир уйида кечки зиёфатда бўлган инглиз сайёҳи кишмиш кўшиб тайёрланган кирғовулли палов тановул қилганини [Abbot: 68], венгер сайёҳи бир меҳмондорчиликда думба ёғидан палов еганини [Вамбери: 61] ёзсалар, Хива хони хузурида бўлган эронлик элчи эса “Хон хазратларининг овқатлари асосан от гўшtidан тайёрланади”, дейди [Ғафур: 20].

1854-64 йилларда Хивада асирликда бўлган Эрон генерали Исмоилхон Мирпанжий ўзининг “Асирликдаги хотиралар” мемуарларида шундай ёзади: “Хоразмликлар от ва сигир гўштини кўп истеъмол қилишади, қўй гўшти кам истеъмол қилинади. Хивада кўпинча зиғир ва пахта ёғи ишлатилади. Хон ва катта амалдорлар думба ва кунжут ёғидан қилинган таомларни тановул қилишади. Мол ва қўй ёғини ширчойга солишади. Паловни қобулий деб атайдилар. Хон ва амалдорлар ҳар ойда бир, икки мартадан кўп қобулий емайдилар ва кўпроқ от ёки мол гўшtidан пиширилган қайнатма шўрвани хуш кўрадилар” [Мирпанжий].

Сут маҳсулотлари

Ўрта асрлар таом маданиятида сут маҳсулотлари муҳим ўрин тутган ва сигир бу маҳсулотларнинг асосий манбаи бўлган. Бу даврда сигир сутидан айрон, пишлоқ, зардоб тайёрланган.

Ширинликлар

Хоразмда ширинлик вазифасини юқорида кўриб чиққанимиздек, асосан қуруқ мевалар ўтаган. Хоразмликлар ҳаддан ташқари ширинликка ўч бўлиб, шакар ва қандларни яхши кўрганлар [Муравьев: 127]. Эронлик меҳмон Муҳаммад Алихон Ғафур Хивада кимнинг уйига бормасин, барчасининг дастурхонида бир неча калла ўрис қанд, нуқл (бодом мағизли парварда), майиз ва туршаклар [Ғафур: 18, 27, 39] туришини ёзади. Шундан ҳам билиш мумкинки, хоразмликлар қадим-қадимдан ширинликларни яхши кўришган.

Ичимлик

Хоразмликларнинг сеvimли ва одатий ичимлиги (бутун ўзбеклар каби) чой бўлган. “Чойни улар шакарсиз ва деярли кун бўйи тўхтовсиз ичишган”;

уни яхши таъм бериши учун бронза чойнакларда қайнатишган [Муравьев: 127]. Бундан ташқари, нонуштага сутли чой (ёғ қўшиб) ҳам ичишган. Жеймс Аббот унга нонушта учун афгон нони билан бирга узум шарбати беришганини ёзади [Abbot: 73]. Арминий Вамбери эса унинг сафдошлари (хожилар) “оғир паловдан сўнг, ҳеч муболағасиз, 15-20 пиёла кўк чой ичишганидан” хайратдалигини ёзади [Вамбери: 61].

Таомланиш одоб-ахлоқ қоидалари

Бу даврда овқатлар одатда очиқ ҳавода тайёрланган; оила аъзолари ва меҳмонлар катта дастурхон атрофида тўпланганлар. Овқатланиш одоб-ахлоқи юқори даражада тузилган ва қатъий бўлиб, ўзига хос хулқ-атвор қоидалари ижтимоий табақага қараб ўзгариб турган. Таомланиш оила бошлиғи томонидан ўқиладиган фотиҳа-дуо билан яқунланиб, сўнг қатъий тарзда овқатдан сўнг қўллар ювилган. “Қўл ювдиргани қумғон ва лаган келтириш” [Ғафур: 39] одати ҳозиргача воҳаликлар орасида амалдадир. Хоразмда фотиҳани одатда меҳмон ўқиган ва ҳозиргача шу одатга амал қилиб келинади.

Хулоса. Мазкур мавзу бўйича ёзма манбалар (сафарнома, мемуарлар) таҳлили шуни кўрсатадики, Хоразмда илк ва ривожланган ўрта асрларда аҳоли дастурхони ўзининг тўкин-сочинлиги ва бойлиги билан характерланган бўлса, XVIII-XIX асрларга келиб бу кўриниш биров оддийлашганига гувоҳ бўламиз. Кўплаб араб муаллифлари X асрда таъриф берган ва уларнинг ортидан XIV асрда бошқа бир араб сайёҳи Ибн Баттута кўкларга кўтарган бой ва дабдабали хоразмликлар дастурхони орадан бир неча юз йиллар ўтиб ўртамиёна тус олган бўлса-да, аждодларимиз дастурхони ўз асл моҳиятини сақлаб қолган: меҳмон ким бўлишидан қатъий назар ҳурмат ва иззат-икромда бўлган.

Гувоҳи бўлганимиздек, бир халқнинг дастурхони унинг иқтисодий фаровонлигидан ва бутун тарих давомида ўзгариб туришидан дарак берар экан: мамлакат гуллаб-яшнаган, савдо йўллари амалда бўлиб турган пайтда дастурхон тўкин-сочин ва дабдабали бўлади, аксинча ҳолатда эса у оддийлик тусини олади. Эронлик Мирпанжийнинг сўзлари билан айтганда, XIX асрда “хоразмликларнинг ейиш-ичиши жуда оддий бўлиб, ҳатто тўй ва зиёфатларда овқатнинг бир тури билан қаноатланганлар” [Мирпанжий].

ҲАВОЛАЛАР:

1. Иброҳимов Н. Ибн Баттута ва унинг Урта Осиёга саёҳати. Тошкент, 1993

2. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 годах Гладышевым и Муравиным. Авт. предисл. Я. Ханыков. СПб., 1851
3. Замечания майора Бланкеннагеля впоследствии поездки его из Оренбурга в Хиву в 1793-94 годах // Вестник Императорского Русского Географического Общества. СПб., 1858
4. Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах. Часть II. М., 1822
5. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии. М., 2003
6. Abbott James. Narrative of a journey from Herat to Khiva, Moscow, and St. Petersburg, during the late Russian invasion of Khiva, with some account of the court of Khiva and the kingdom of Khaurism. V. 1. London, 1843
7. Гафур, Мухаммад Алихон. Хоразм сафари кундалиги. Тошкент, 2005
8. Мак-Гахан Я.А. Военные действия на Оксусе и падение Хивы. М., 1875
9. Исмоилхон Мирпанжий. Асирликдаги хотиралар [<https://kh-davron.uz/kutubxona/uzbek/ismoil-mirpanjiy-asirlikdagi-xotiralar-ikkinchi-qism.html>]